

Riview - Makna Awan Dan Pulang Dalam Novel Yang Berjudul “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini”

Julian Eka Puspa

Sekolah Vokasi – IPB University

Email: julianekapuspa@gmail.com

Abstrak

Makalah penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar kita mengetahui arti dari nama “Awan”. Awan yang harus selalu mencari cara untuk memberikan suasana yang indah, melindungi dan menghibur bumi dan segala isinya, suasana indah yang harus memberikan hujan bagi bumi agar tidak mengering dan menjaga bumi dari pemanasan akibat panasnya bumi, matahari. Analisis ini juga dilakukan agar kita mengetahui arti dari ungkapan “Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang” agar setelah menempuh perjalanan panjang di dunia yang kejam ini, kita selalu memiliki tujuan untuk kembali ke tempat kita dibesarkan hingga saat ini, kami masih remaja.

Kata kunci: Awan; Pulang; Novel.

A. Introduction

Salah satu novel yang difilmkan ialah novel berjudul "Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini". Novel ini ialah novel sketsa atau novel flash fiction, yang ditulis untuk memungkinkan pembaca merefleksikan pengalaman langsung banyak orang. Novel ini juga menceritakan kisah bahwa pembaca bertemu dengan seorang anak wanita yang juga seorang ibu bagi anak perempuannya. Awan, Namanya. dia berusia 27 tahun dan mulai bercerita bahwa tepat 27 tahun yang lalu, ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia khawatir perihal pilihan nama yang akan diberikan kepadanya. "Cloud, Nuvola, Nubela, Skysi, atau Awan". adalah hanya sama, sebab ibunya pernah mengatakan, "saat bumi sedang terlalu bising, terasa melihat ke langit. Awan, selalu punya cara buat menjaga serta menghibur bumi dan seisinya". Novel ini ditulis oleh Marchella FP, terbit di Oktober 2018. Novel ini diterbitkan oleh Penerbit POP, dengan ISBN 978-602-424-821-5. Cerita dalam buku ini tidak hanya berhenti dengan "Awan" serta "pulang". buku ini juga memuat rangkaian tulisan yang mencerminkan pengalaman pribadi seorang yang sederhana tetapi unik dan menarik. buku ini jua informatif, menggunakan jawaban singkat atas pertanyaan yang membuat kita berpikir sejenak buat merenungkannya, dan kalimat yang membuat kita para pembaca sadar akan kesederhanaan hidup yang kita jalani. tidak usang sesudah novel tersebut diterbitkan, terdapat web series pada channel YouTube yang disponsori oleh salah satu perusahaan otomotif Indonesia, dimana web series

tadi dimodifikasi berasal kutipan buku “Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini”. tayang, Visinema Pictures membuahkannya sebagai film ketiga belas yang disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko.

Sabtu, 27 Oktober 2018, merupakan hari dimana buku berjudul “Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini” pertama kali dijual sebagai buku fisik serta masuk untuk pre-order. Novel tadi terjual 5.000 eksemplar serta ludes hanya pada satu hari Novel “Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini” juga disebutkan dalam banyak sekali survei sampai Mei 2019, yang sudah terjual lebih dari 100.000 buku dan menjadi salah satu buku terlaris di Indonesia. tidak disangka, dengan antusiasnya para penggemar membaca novel flash fiction ini, novel NKCTHI menjadi topik perbincangan di kalangan pembaca dari banyak sekali kalangan dan sebagai salah satu trending topik di banyak sekali platform media sosial. oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menekankan pesan bermakna pada novel “Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini”.

B. Findings

Makna pilihan kata atau diksi jauh lebih besar daripada yang tercermin dalam struktur kata. Dengan demikian, hasil penelitian ini merupakan langkah analisis yang dilakukan dengan menggunakan beberapa kalimat bermakna dari salah satu novel flash fiction terbaik berjudul “Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini” karya Marchella F.P. yang merupakan salah satu novel fantasi terbaik. Langkah pertama yang dilakukan adalah analisis makna nama "Awan" dan analisis makna frasa "Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang".

Berawal dari kisah seorang ibu bernama Awan, dia memberi tahu putrinya, “Ibu mencoba menjadi 'awan' yang diinginkan nenek mu selama 27 tahun, tetapi itu tidak mudah. Tugasnya berat, menyalurkan hujan agar isi bumi tidak mengalami kekeringan juga menghalangi matahari agar bumi tidak kepanasan. Padahal ibu hanya ingin seperti ‘bohlam’ yang hanya mampu menerangi ruangan kecil dan menghangatkan seisi ruang. Karena itu Sudah lebih dari cukup”. Terkadang makna sebuah nama menjadi kendala bagi pemiliknya untuk menjalaninya. Orang tua hanya menginginkan nama yang terbaik untuk anak-anaknya. karena mereka percaya bahwa nama baik akan bermakna bagi membentuk masa depan yang baik juga.

Pernyataan berjalan sejauh mungkin tapi jangan lupa pulang mempunyai banyak arti yang dapat kita simpulkan. Disaat kita memberanikan diri buat keluar dari zona nyaman, keluar dari rumah yang hari-harinya menemani waktu luang kita, berjalan sendiri dan melakukan perjalanan puluhan, ratusan, serta bahkan ribuan mil hanya untuk merasa bebas dari semuanya, belajar bahagia tanpa adanya orang-orang terdekat kita, dan belajar untuk lebih produktif kedepannya. namun nyatanya, setiap kata yang baru saja terungkap memiliki titik dimana kita merasa kesepian, tersesat, bingung, serta emosi lain yg menghalangi kita. ingat akan keluarga yang jauh disana, ingat akan teman yang biasanya ada disaat kita sedang duka, ingat akan sebuah ruangan yang membawa kebahagiaan dan tangisan pada malam hari. kembali ke rumah. Sebuah kata yang sempurna terlintas pada pikiran selama sehari-hari, tidak lama, hanya beberapa hari saja. karena seperti apa yang kita rasakan, indahnya rumah buat pulang nyatanya lebih nyaman buat menyusuri jalan sendiri yang sedang ditempuh. Terasa berat, akan tetapi bertahan pada dalamnya jauh lebih baik daripada merasakan suasana yang tidak nyaman bagi kita.

C. Conclusion

Sebuah novel flash fiction bertema “Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini” karya Marchella F.P. adalah sebuah tulisan biasa yang sangat luar biasa. karena dari segala isi yang terdapat di dalamnya banyak sekali makna, pesan, juga makna yang sangat baik. Arti nama, serta ungkapan yang digunakan, menunjukkan bahwa kita harus percaya pada masa depan yang baik dan percaya pada apa yang sudah tuhan rencanakan dan apa yang diberikan orang tua kita artinya hal yang paling indah dan terbaik.

Reference

- Abdulaziz, M. H. (2017). Tanzania’s national language policy and the rise of Swahili political culture. In *LANGUAGE USE AND SOCIAL CHANGE Problems of Multilingualism with Special Reference to Eastern Africa* (pp. 160–178). Routledge.
- Anagnostopoulos, C., Parganas, P., Chadwick, S., & Fenton, A. (2018). Branding in pictures: using Instagram as a brand management tool in professional team sport organisations. *European Sport Management Quarterly*, 18(4), 413–438.
- Azwar, W. (2018). The Resistance of Local Wisdom Towards Radicalism: The Study of the Tarekat Community of West Sumatra, Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 26(1).
- Barker, K., & Jurasz, O. (2019). Online Misogyny: A Challenge for Digital Feminism? *Journal of International Affairs*, 72(2), 95–114.
- Bashkow, I. (2017). *The meaning of whitemen: Race and modernity in the Orokaiva cultural world*. University of Chicago Press.
- Bhandari, P., & Titzmann, F.-M. (2017). Introduction. Family realities in South Asia: adaptations and resilience. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, 16.
- Bickerton, D. (2017). *Language and human behavior*. University of Washington Press.
- Fox, A., Feng, W., & Asal, V. (2019). What is driving global obesity trends? Globalization or “modernization”? *Globalization and Health*, 15(1), 1–16.
- Glenn, E. N. (2016). Social constructions of mothering: A thematic overview. *Mothering*, 1–29.
- Gultom, S. (2018). Batak Women in Surabaya between Globalization and Local Policies. *Jurnal International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017) Atlantis Press*, 7(3).
- Höllner, M. A., Daudigeos, T., & Jancsary, D. (2017). *Multimodality, meaning, and institutions*. Emerald Publishing Limited.
- Johnson, A.-G., & Neuhofer, B. (2017). Airbnb—an exploration of value co-creation experiences in Jamaica. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*.
- Juster, S. (2018). *Disorderly Women*. Cornell University Press.
- Kolb, B. M. (2013). *Marketing for cultural organizations: New strategies for attracting audiences*. Routledge.

- Kress, G. (2019). Transposing meaning: translation in a multimodal semiotic landscape. In *Translation and Multimodality* (pp. 24–48). Routledge.
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2020). Analysis of Song “Tanganku Na Metmet” by Using Translation Techniques into English. *UICELL, No 4 (2020): UICELL Conference Proceedings 2020*, 195–202.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/6276/2122>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2021). ANALYSIS OF VIOLENCE IN CITY OF GOD FILM DIRECTED BY FERNANDO MEIRELLES. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/97/53>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria, M. B. B. (2020). English Reading Literacies to Improve Values Among Teenagers. *SELTICS, Vol 3 No 2 (2020) : Seltics Journal*, 93–102.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/734/596>
- Simanjuntak Marthin Steven, M. B. S. L. (2021). THE WOMAN IN THE BOOK OF KINGS (LITERARY STUDIES AND HERMENEUTICS). *UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021*, 328–334. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8364/2704>
- Simanjuntak Muchlas; Setiadi, Samsi, M. B. S. (2021). THE EFFECTIVENESS OF MICROSOFT OFFICE 365 AS AN ONLINE ENGLISH LEARNING MEDIA. *UICELL, No 5 (2021): UICELL Conference Proceedings 2021*, 25–32.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8286/2670>
- Simanjuntak Zuriyati; Lustyantie, Ninuk, M. B. Z. (2022). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “JUJUNG GOARHI AMANG” (STUDY OF PORTRAY OF PARENTS). *PROJECT (Professional Journal of English Education), Vol 5, No 1 (2022): VOLUME 5 NUMBER 1, JANUARY 2022*, 236–243.
<https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/project/article/view/10000/pdf>
- Simanjuntak, M. B. (2020). REPRESENTATION OF WISDOM IN THE BOOK OF PROVERBS WRITTEN BY SOLOMON. *SELTICS, Vol 3 No 1 (2020): Seltics Journal*, 33–40.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/543/404>
- Simanjuntak, M. B. (2020). THE EDUCATIONAL VALUES OF THE MAIN CHARACTER IN BEAUTIFUL MIND FILM. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 3 No 1 (2020): Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/83/42>
- Simanjuntak, M. B. (2021). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “AUT BOI NIAN” WRITTEN BY WERVIN PANGGABEAN. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES, Vol 4 No 1 (2021): Journal of Advanced English Studies*, 34–39.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/99/56>
- Thomas, D. C., & Peterson, M. F. (2016). *Cross-cultural management: Essential concepts*. Sage Publications.
- Verbeke, A., Coeurderoy, R., & Matt, T. (2018). The future of international business research on corporate globalization that never was.... In *Journal of International Business Studies* (Vol. 49, Issue 9, pp. 1101–1112). Springer.

Ware, V. (2015). *Beyond the pale: White women, racism, and history*. Verso Books.

Wichelns, H. A. (2020). *The literary criticism of oratory*. Routledge.

Zhu, P. (2020). From Patricide to Patrilineality: Adapting The Wandering Earth for the Big Screen. *Arts*, 9(3), 94.